

QUDDUS SHAHRINI TURISTIK SALOHIYATI

Asadov Samandar Asliddin o'g'li¹, Muzaffarov Muhiddin Mahmud o'g'li²

^{1,2}QarDU "Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish" yo'nalishining talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618637>

Annotatsiya. Quddusi Sharif, yuksak diniy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan shahar bo'lib, nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo uchun muqaddas sanaladi. Ushbu shahar 5000 yillik tarixga ega bo'lib, zamonlar osha uning qadri oshib borgan. Quddusi Sharif nafaqat diniy ahamiyati bilan tanilgan, balki o'zining beqiyos madaniy merosi bilan ham ajralib turadi. Tarixiy manbalarda u ko'plab sivilizatsiyalar va imperiyalarni o'z bag'riga olgan, ularning izlari hali ham bu shaharda mavjud. Shahrining muqaddasligi nafaqat u erda yashagan xalqlarning e'tiqodi bilan bog'liq, balki bu shaharni qadam qo'ygan har bir insonning qalbida chuqur ta'sir qoldiradi. Quddus, Yahudiylik, Nasroniylik va Islom dinlari uchun uchta eng muhim diniy markazlardan biri hisoblanadi. Musulmonlar uchun eng muqaddas masjidlardan biri, Al-Aqso masjidi, aynan Quddusda joylashgan. Al-Aqso masjidi Islom dinida uchinchi muqaddas joy sifatida tanilgan va uning tarixiy roli juda katta. Ushbu masjidning o'ziga xos ahamiyati, uning musulmonlar uchun qadriyatlar va diniy boshqaruvning markazi sifatida xizmat qilganligida yotadi. Al-Aqso, nafaqat diniy, balki siyosiy va madaniy jihatdan ham katta ta'sirga ega bo'lib, musulmonlarning qalblarida o'chmas iz qoldirgan.

Kalit so'zlar: Quddus, AL-AQSO, muqaddas shahar, Qibla, Marvani, Buroq, Masjidul harom, O'lik dengiz, Crazy Mary, Talpiot, 1187-YIL, Salohiddin Ayyubiy, nasroniylar, musulmonlar, xristianlar, tuz zaxirasi, restoranlar, adrenalin, musulmonlar bozori, turistlar, sayohat

Аннотация. В этой статье вы найдете удивительную и невероятную информацию о Иерусалиме, самом древнем и священном городе в мире. Этот священный город легко привлекает туристов благодаря своей ценности и древности для людей всех вероисповеданий. Этот священный город с 5000-летней историей заставляет исследовать не только восток, но и мировое сообщество. Многие могут не знать, что мечеть Аль-Акса, одна из самых ценных мечетей для мусульман, находится в иерусалимском Шарифе.

Ключевые слова: Иерусалим, Аль-Акса, священный город, кибла, Марвани, Бурак, Масджидуль Харам, Мертвое море, сумасшедшая Мэри, Талпиот, 1187, Саладин айюбид, христиане, мусульмане, христиане, соляной запас, рестораны, адреналин, мусульманский рынок, туристы, путешествия

Annotation. In this article you will get amazing and unusual information about the most ancient and holy city in the world, the sharif of Jerusalem. This holy city is able to easily attract a tourist due to the fact that it is valuable for owners of all religions and is ancient. With a history of 5,000 years, this holy city has been making the search not only for the East, but also for the world community. It may not be known to many that Al-AQSO mosque, one of the most Qadir mosques for Muslims, is located in Jerusalem Sharif.

Keywords: Jerusalem, AL-AQSO, holy city, Qibla, Marwani, Buraq, Masjid Haram, Dead Sea, Crazy Mary, Talpiot, 1187, Salahiddin Ayyubiy, Christians, Muslims, Christians, salt reserve, restaurants, adrenaline, Muslim market, tourists, travel

Kirish. Quddusning qadimiy ko'chalarida sayohat qilish, shaharni o'rganish va uning tarixiy yodgorliklariga guvoh bo'lish, sayyohlar uchun nafaqat ilmiy, balki ruhiy jihatdan ham boy tajriba bo'ladi. Har bir poytaxtda bo'lgani kabi, Quddusning shahar arxitekturasi va qadimiy yodgorliklari ham o'ziga xosdir. Bu shaharni ziyorat qilish, nafaqat diniy e'tiqodlarni, balki insoniyatning umumiy madaniy merosini ham chuqur anglashga yordam beradi. Quddus nafaqat o'zining diniy muqaddasligi bilan ajralib turadi, balki tarixda ko'plab yirik madaniy va siyosiy o'zgarishlarga sahna bo'lgan. U, qadimdan zamonamizgacha bo'lgan davrda, ilm-fan, san'at va adabiyotning markazlaridan biri sifatida tanilgan. Shu boisdan, Quddusi Sharif nafaqat sayohatlar uchun, balki insoniyat tarixini o'rganish uchun ham juda qimmatli manba hisoblanadi.

Quddus shahri, yahudiylar va nasroniylar uchun Iyerusalim nomi bilan tanilgan, dunyoning eng muqaddas va tarixiy ahamiyatga ega shaharlaridan biridir. Ushbu shahar o'zining diniy, madaniy va tarixiy boyligi bilan butun dunyodagi millionlab odamlarning e'tiborini tortib keladi. Quddusning nomi nafaqat bu ikki din vakillari uchun, balki butun insoniyat uchun yuksak ahamiyatga ega. Yaqin Sharqning qoq markazida joylashgan bu muqaddas shahar, tarixning eng muhim va zarvoraqlarda yorqin iz qoldirgan shaharlaridan biri sifatida tilga olinadi. Shahar o'zining noyob diniy va madaniy merosi bilan tanilgan, bu esa uni sayyohlar uchun betakror joyga aylantiradi.

Quddusning tarixiy va diniy ahamiyati shundan iboratki, u nafaqat musulmonlar, balki yahudiylar va nasroniylar uchun ham muqaddasdir. Shahar, har uchala dinning asosiy yodgorliklari, ibodatxonalari va ziyoratgohlariga ega, shu boisdan uning to'grisida gapirish, soatlarlab muhokama qilish mumkin. Ammo, sizni shu qadimiy va muqaddas shahar bilan tanishtirishda biz qisqa, lekin eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishni afzal ko'ramiz. Chunki, shubhasiz, 1000 marotaba eshitgandan ko'ra, bir martalik tajriba va shaxsan ko'rish ko'proq taassurot qoldiradi, to'g'rimi?

Quddus shahrining tarixiy merosi juda chuqur va qadimiydir. Masalan, so'nggi arxeologik tadqiqotlar, 7000 yil oldin yashagan insonlarning suyak qoldiqlarini bu muqaddas shahar hududidan topganligini ko'rsatadi. Bu kashfiyotlar, Quddusning insoniyat tarixidagi o'rnini yanada mustahkamlaydi va shaharning qadimiylikini yanada ta'kidlaydi. Shahar o'zining qadimiy yodgorliklari, ibodatxonalari va arxitektura yodgorliklari bilan sayyohlar uchun juda ko'p qiziqarli joylarni taqdim etadi.

Bundan tashqari, Quddusning eski shahri, masalan, «Quddus toshi» nomi bilan tanilgan ziyoratgohlar, Muqaddas qabristonlar va to'rt muqaddas joylarni o'z ichiga olgan ko'plab tarixiy va diniy inshootlar bilan mashhur. Bu joylarda sayohat qilish, tarixni yashash, uning chuqur ta'sirini his qilish va shahar bilan bog'lanish imkonini beradi.

Shunday qilib, agar siz Quddusga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, bu shaharni oldindan rejalashtirgan holda o'rganishingiz zarur. Har bir burchakda sizni yangi sirlar va tarixiy yodgorliklar kutmoqda.

Quddus shahri, uning diniy va tarixiy ahamiyati bilan butun dunyo musulmonlari uchun muqaddas joylardan biridir. Ayniqsa, AL-AQSO masjidi, musulmonlarning e'tiborini tortadigan va ruhiy ahamiyatga ega bo'lgan eng muqaddas ibodat joylaridan biri hisoblanadi. Bu masjid, Makkayi Munavvara shahridagi Masjidul Haromdan keyin, musulmonlar uchun ikkinchi eng muqaddas masjid sifatida tanilgan. AL-AQSO masjidi, Payg'ambarimiz Muhammad s.a.v ning Meroj kechalari bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu masjidning o'ziga xos diniy va tarixiy roli shundan iboratdir. Shuningdek, AL-AQSO masjidi, o'zining mashhur to'rt masjidlar jamlanmasidan tashkil topgan. Bu masjidlar, masjidning janubiy qismida joylashgan «AQSO»,

sharqiy qismida «QIBLA», shimoliy va g‘arbiy qismida joylashgan «BUROQ» va «MARVANI» masjidlaridan iborat bo‘lib, birgalikda AL-AQSO masjidini tashkil etadi.

Masjidul Aqso qachon bunyod etilganini bilasizmi? Afsuski, bu masjidning qurilishi haqida aniq tarixiy ma‘lumotlar yo‘q, ammo Payg‘ambarimiz Muhammad s.a.v dan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda masjidlarning qurilishi haqida qiziqarli bir ma‘lumot keltirilgan. Abu Zarr roziyallohu anhu aytadi: «Ey Allohning Rasuli, yer yuzida qaysi masjid birinchi bo‘lib qurilgan?» deganida, u zot: «Masjidul Harom», dedilar. «Keyin qaysi?» dedim. U zot: «Masjidul Aqso», dedilar. «Ikkovining orasida qancha o‘tgan?» deganimda, u zot: «Qirq yil. Qachon bo‘lmasin, senga namoz to‘g‘ri kelsa, darhol o‘qib ol, chunki fazilat shunda», dedilar. Ushbu hadis, Masjidul Aqso masjidining diniy ahamiyatini yanada oshiradi va musulmonlar uchun bu masjidning qanday ulug‘ligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, Quddus yaqinida joylashgan O‘lik dengizi haqida ham qiziqarli ma‘lumotlar mavjud. O‘lik dengizi – dunyodagi eng sho‘r ko‘llardan biri bo‘lib, bu yerda suvning sho‘r konsentratsiyasi juda yuqori. O‘lik dengizining tuz zahirasi 43 milliard tonnani tashkil etadi, bu esa 1 litr suvda 300 gramm tuz mavjudligini anglatadi. Bunday sho‘r suvda suzish juda oson, chunki yuqori tuz kontsentratsiyasi suzuvchini cho‘kmay, suvda yuzlashga imkon beradi. Biroq, bu faqat qiziqarli va ajablantiruvchi bir hodisa emas, balki sog‘liq uchun ham foydali bo‘lishi mumkin. O‘lik dengizining tuzli suvida suzish, terini parvarish qilish va muayyan kasalliklardan davolashda ham yordam berishi mumkin. Tuzning yuqori konsentratsiyasi teriga foydali ta‘sir ko‘rsatadi, bu esa o‘z navbatida, O‘lik dengizini turistlar uchun sog‘lom va qiziqarli ziyoratgohga aylantiradi.

Bundan tashqari, O‘lik dengizining tuzi va mineral tarkibi, undan foydalanish uchun noyob imkoniyatlarni yaratadi. Bu joyda suzganingizda, siz nafaqat ko‘zni qamashtiruvchi go‘zallikdan bahramand bo‘lasiz, balki uning sog‘liq uchun foydali xususiyatlarini ham his qilasiz.

Adrenalin xoxlovchilari ham Quddusga tashrif buyurushlarini tavsiya etaman. Ishongingiz kelmayapdimi? Bo‘lmasa Quddusning adrenalin beruvchi “Crazy Mary” labirintida o‘z asablarinizi sinovdan o‘tkazing. Bu yerda siz qo‘rqinchili labirint yo‘laklaridan yurishingiz va siz uchun tayyorlab qo‘yilgan sinovlarni yengib o‘tishingiz talab qilinadi. “Crazy Mary”ni qayerdan topishim mumkin deysizmi? Manzil: Ha-Rexavim ko‘chasi, 13, Talpiot, Quddus.

Har qanday joyga tashrif buyursangiz ham uning restoranlari haqida ham ma‘lumotga ega bo‘lishni xoxlaysiz to‘g‘rimi? Siz hozir Quddusning eng mashhur 9 ta restorani nomini bilib olasiz. Bular:

- 1. Mechneyuda**
- 2. Satya**
- 3. Adom**
- 4. Anna**
- 5. Talbiye**
- 6. Mona**
- 7. Chakra**
- 8. Pikkolino**
- 9. Delfin yam**

Sizga ushbu restoranlarning ayrimlari haqida ma‘lumot beramiz: Pikkolino italiyan milliy restorani bo‘lib u Quddus shahrining mashhur restoranlaridan biri bo‘lib, u Nachalat Shivah mahallasi maydonidagi maftunkor tosh bino Kikar HaMusica bilan birga joylashgan. Tarixiy va

mo'jazzgina bu binoda siz Jonli musiqa, Restoran va kafelar, madaniy va oilaviy muhitdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Uning joylashgan manzili: Rechov Yo'el Moshe Salomon 12, Quddus, Filistindir.

Quddus shahri o'zining qadrlı tarixida bir nechta muhim va qonli voqealarga guvoh bo'lgan. Ushbu shaharning taqdiri, uning diniy va madaniy ahamiyati bilan bog'liq holda, ko'plab urushlar, to'ntarishlar va o'zgarishlarga duch kelgan. Quddusning tarixi, ayniqsa, Salib urushlari va keyingi voqealar bilan chambarchas bog'liqdir. Birinchi Salib urushlari (1096-1099) davrida, xristianlar shaharni Fotimiylardan, ya'ni musulmonlardan tortib olishdi. Bu voqea Quddusning tarixidagi eng qonli davrlardan biriga aylangani bilan mashhur. Shaharni qo'lga olgan xristianlar, musulmon aholisini jahonning eng shafqatsiz usullari bilan qirib tashladilar, hatto shaharning ko'chalarini musulmonlarning qoni bilan sug'orishdi. Bu voqea, nafaqat Quddus, balki butun musulmon dunyosi uchun katta ruhiy jarohat qoldirdi.

Shahar 88 yil davomida xristianlarning nazoratida qolib, bir qancha kutilmagan o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Biroq, Quddusning taqdiri 1187-yilda Salohiddin Ayyubiy tomonidan o'zgardi. Ayyubiylar sulolasining buyuk sarkardasi, Salohiddin Ayyubiy, qattiq kurashlardan so'ng, Quddusni xristianlar qo'lidan qaytarib oldi. Uning qo'l ostidagi musulmonlar shaharga kirganlarida, shaharni himoya qilgan xristianlarga nisbatan insoniy muomala ko'rsatilgan, bu esa tarixda o'zining bag'rikengligi bilan esda qoldi.

Bugungi kunda, Quddus shahri, o'zining boy va qonli tarixiga qaramay, butun dunyo uchun muqaddas va jalb qiluvchi joy bo'lib qolmoqda. 2017-yil holatiga ko'ra, shaharga tashrif buyuruvchilar soni 3.5 milliondan ortiqni tashkil etdi. Shaharda turizm juda rivojlangan bo'lib, uning eng mashhur joylaridan biri, Quddusning eski shahrida joylashgan musulmonlar bozori hisoblanadi. Ushbu bozor, nafaqat sayyohlar, balki mahalliy aholi uchun ham kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan. Sayyohlar bozor orqali o'tishganda, Quddusning madaniy va diniy merosi, uning qadimiy arxitekturasi va rang-barang atmosferasi bilan to'la tanishadilar. Bu joy shaharning tarixini, an'analarini va madaniyatini namoyish etuvchi ajoyib oyna sifatida xizmat qiladi.

Shahar o'zining diniy va madaniy o'ziga xosliklari bilan, nafaqat musulmonlar, balki xristianlar va yahudiylar uchun ham muqaddas ahamiyatga ega bo'lgan joy sifatida e'tirof etiladi. Quddusning bu noyob holati, shaharga tashrif buyuruvchilarning soni va turistik qiziqishini doimiy ravishda oshirib bormoqda.

Xulosa va taflıklar: Quddus shahri o'zining tarixiy va diniy ahamiyati bilan dunyo bo'ylab millionlab turistlarning e'tiborini tortadi. Har yili turistlar ushbu muqaddas shaharni ziyorat qilish uchun kelib, uning betakror madaniyati, arxitekturasi va diniy yodgorliklarini o'rganishga intilishadi. Quddusning sayyohlik sohasidagi daromadi ham har yili o'sib bormoqda, bu esa shaharning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Biroq, Covid-19 pandemiyasi butun dunyo iqtisodiyotiga ta'sir qilgani kabi, Quddusning sayyohlik sanoatiga ham jiddiy zarba berdi. 2019-yilga nisbatan 2020-yilda sayyohlar soni keskin kamaydi, va bu jarayon shaharning turizm sohasiga olib kelgan daromadning 69%ga kamayishiga sabab bo'ldi. 2019-yilning o'zida sayyohlikdan olinadigan daromad 8.46 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, pandemiya davrida bu raqam faqat 2.66 milliard dollarni tashkil etdi.

Pandemiya va uning ta'siri turizm sanoatining zaif tomonlarini ochib berdi, lekin shu bilan birga, kelajakda bu sohani tiklash va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Xususan, sanitariya-epidemiologik xavfsizlik choralari, raqamli sayohat platformalarining rivojlanishi va ekologik turizmga e'tibor qaratish orqali Quddusning turizm salohiyatini qayta

tiklash mumkin. Bu jarayon davomida, shuningdek, shaharning turistik markalarini yanada boyitish va o'ziga xos madaniy tadbirlarni tashkil etish zarurati oshib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muqaddas shaharlar: HDH Communications tomonidan tarqatilgan Danae Film Production tomonidan ishlab chiqarilgan Quddus; 2006 yil
2. Quddus kalitlari: qisqacha sharh ", Qirollik Islom strategik tadqiqotlar markazi, Amman, Iordaniya, 2010 yil.
3. Klein, Konstantin M.: Wienand, Johannes (2022) (tahrirlar): Tsezar shahri, Xudo shahri: Konstantinopol va Quddus so'nggi antik davrda. De Gruyter, Berlin 2022
4. Cheshin, Amir S.; Bill Xutman va Avi Melamed (1999). Alohida va tengsiz: Sharqiy Quddusdagi Isroil boshqaruvining ichki tarixi.
5. UNWTO (2023). *Turizm va raqamli transformatsiya: Kelajak strategiyalari*. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon Turizm Tashkiloti.
6. Buhalis, D., & Amarangana, A. (2015). *Aqlli turizm maskanlari: Raqamli texnologiyalar orqali turizm tajribasini yaxshilash*. Mehmondo'stlik va turizm texnologiyalari jurnali.
7. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. (2022). *O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish strategiyasi*. Toshkent: Turizm va madaniy meros vazirligi.
8. Saudiya Arabistoni Turizm va Milliy Meros Komissiyasi (2021). *Ziyorat turizmida raqamli innovatsiyalar: Hajj va Umra xizmatlari misolida*. Ar-Riyod.
9. Gössling, S., & Hall, C. M. (2019). *Barqaror turizm va raqamlashtirish: muammolar va imkoniyatlar*. Barqaror turizm jurnali.
10. Turkiya Madaniy Meros va Turizm Vazirligi (2023). *Turkiyaning raqamli turizm transformatsiyasi va aqlli maskanlar*. Anqara.
11. Eron Turizm Tashkiloti (2022). *Eronning ziyorat turizmida raqamli strategiyalari*. Tehron.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2023). *O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi*.
13. Smith, M., & Puczkó, L. (2014). *Salomatlik, turizm va mehmondo'stlik: Sanatoriylar, wellness va tibbiy sayohatlar*. Routledge.
14. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion Rivojlanish Vazirligi (2023). *Raqamli texnologiyalar va turizm xizmatlarini avtomatlashtirish istiqbollari*.
15. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiyalar rivojlanishining ilmiy-uslubiy va nazariy jihatlari. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. ISSN 2181-502X Maxsus son-2. 2023.
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli farmoni,
17. Manba: <https://lex.uz/docs/-4143188>
18. O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligi <https://www.lex.uz/uz/>
19. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyati eko turistik aglomeratsiyasiya infratuzilmasining tahlili. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024, 4(10), Vol. 4 Issue 10 | Pages 48-53 | ISSN: 2181-1865. (08.00.00;05)
20. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiyalarini tashkil qilishning diversifikatsiya tahlili. Science and education in agriculture. November 2024. Volume 11, Issue 11. ISSN: 3030-3222. Pages 235-242.
21. Toshev.N.J. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vositasi sifatida turizm aglomeratsiyasining ahamiyati. Biznes ekspert. 12 (192)-son, 2023. Iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr. Pages 62-64 12.04.2013-y. 0507-sonli.

22. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiya turizm xizmatlari bozorida asosiy indikatorlari sifatida. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Pages 61-64 2024-1/2. ISSN 2091-573 X 29.12.2016-y 223/4-son qarori.
23. Toshev.N.J. [Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy uslubiy nazariylari](#). Innovative academy. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024 3(2), Pages-11-16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10677445>
24. Toshev.N.J. Turistik aglomeratsiya yalarni iqtisodiy samaradorligini oshirish. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024. 3(14), Pages 128-131., <https://doi.org/10.5281/zenodo.14437933>
25. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatida turistlar oqimini simulyatsiya qilish orqali infratuzilmani rivojlantirish. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025
26. <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/42597>
27. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatda turizm aglomeratsiyalarini optimal joylashtirish uchun algoritmik yondashuv. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025 <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/42599>
28. Muxitdinov, X., & Toshev, N. (2025). Stages of strategic planning and organization of tourist agglomerations in the region. B science and innovation in the education system (T. 4, Выпуск 1, cc. 51–54). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14645739>